

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل

الباحثة ساره محمد عواد الهكوري

مديرة تربية نينوى

ملخص البحث:

يهدف البحث الحالي بناء مقياس الفضول الادراكي الالكتروني لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية والتعرف الى مستوى الفضول الادراكي الالكتروني لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية , وكذلك التعرف الى الفروق في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني تبعاً لدى متغيرات (الجنس, القسم , المرحلة الدراسية), ولغرض تحقيق تلك الاهداف قامت الباحثة ببناء مقياس الفضول الادراكي الالكتروني المتكون من (30) فقرة , ذو خمس بدائل وهي (تنطبق علي بدرجة كبيرة جداً , تنطبق علي بدرجة كبيرة , تنطبق علي بدرجة متوسطة , تنطبق علي بدرجة قليلة , تنطبق علي بدرجة قليلة جداً) , على عينة بلغت (200) طالب وطالبة للعام الدراسي (2023-2024) وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية المنتظمة من كلية التربية للعلوم الانسانية , وقد تم التحقق من صدق المقياس وثباته, وتوصل البحث الى النتائج الآتية :

- 1- امتلاك عينة البحث مستوى مناسب من الفضول الادراكي الالكتروني .
- 2- عدم وجود فروق دالة احصائياً في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني تبعاً لمتغير(الجنس, المرحلة الدراسية) .
- 3- وجود فروق دالة احصائياً في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني تبعاً لمتغير القسم (اللغة العربية واللغة الانكليزية) ولصالح اللغة الانكليزية .

ومن أجل استكمال الفائدة المتوخاة من البحث الحالي تم صياغة عدد من التوصيات, والمقترحات .

الكلمة المفتاحية : الفضول الادراكي الالكتروني , طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية

Electronic cognitive curiosity and its relationship to some variables among students of the College of Education for Humanities at the University of Mosul

Researcher Sarah Muhammad Awad Al-Hakuri

Abstract

The current research aims to build a measure of electronic cognitive curiosity among students of the college of Education Humanity and identifying the level of electronic cognitive curiosity among students of the college of Education for Science , As well as to identifying differences in the level of electronic cognitive curiosity according to the variables (gender , department , academic stage), and in order to achieve these goals, the researcher by constructing an electronic cognitive curiosity scale consisting of (30) items, with five alternatives: (Applies to a very great extent, applies to a great extent, applies to a moderate degree, it applies to me to a small degree, it applies to me to a very small degree), on a sample of (200) male and female students for the academic year. (2023-2024), they were selected by a regular random method from the college of education for science humanity. the validity and reliability of the scale was verified, and the research reached the following results :

- 1- the research sample had an appropriate level of electronic cognitive curiosity.
- 2- there are no statistically significant differences in the level of electronic cognitive curiosity according to the variable of the (gender and stage of study).
- 3- there are statistically significant differences in the level of electronic cognitive curiosity according to the variable of the (Arabic and English) departments, in favor of the English Department.

In order to complement the benefits expected from the current research, a number of recommendations were formulated and the proposals.

Keyword: Electronic cognitive curiosity, students of the College of Education for Humanities

مشكلة البحث:

شهدت فروع المعرفة المختلفة تطورات الكترونية هائلة , وهذه التطورات فرضت على المختصين في مجال التربية وعلم النفس والارشاد النفسي اعادة النظر في الاساليب التربوية التي تلائم متطلبات هذا التطور الهائل , اذ لم يعد اسلوب التعلم التقليدي يناسب عصر تفجر المعرفة الذي نعيشه حالياً الذي يفرض علينا اسلوباً جديداً يقوم اساساً على الطالب ان يكون مستقلاً في اكتساب المعرفة وان يكون عنصراً نشطاً في خلق المعرفة الجديدة . (Zimmerman,1999,p:330)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

اذ يعد الفضول الادراكي الالكتروني اساس التقدم والنهضة وانها القوة التي تثير اي مجتمع وتجعل منه قائماً على المنطق والحقائق العلمية , فالفضول الادراكي الالكتروني يعد طريقاً للاكتشاف والابتكار وتقدم الامم والمجتمعات ويعد دافعاً ورغبة وجدانية قوية وملحة تصل الى حد الشغف للوصول الى معرفة الحقيقة وفهم الظواهر الكثيرة التي تحدث في هذا الكون ويعد وسيلة في البحث عن الاسباب والتفسيرات التي تزيل الغموض عن جوانب متعددة في الوجود والوقوف على القواعد والقوانين التي تربط بين الاشياء وتحكمها واستكشاف كل ما هو جديد في مجالات الحياة سواء اكان ذلك في مجال العلوم التكنولوجية او الطبيعية او الانسانية لأنها شغفاً مقترن دائماً بشعور يشبه اشتياق الباحث الى البحث عن النتيجة التي تمحو جملته في موضوع ما وتزيل الشك واللبس الذي يغلف ظاهراً او حدثاً او علاقياً بين الاشياء والاحياء والتفكير المستند الى العقل والمنطق والتجربة . (الدلبي , عجاج , 2021, : ص193)

حيث ان دافع الفضول الادراكي الالكتروني وحب الاستطلاع موجود لدى كل طالب بنسب متفاوتة, وهو بحاجة الى الايقاظ والتحفيز من قبل الاخرين , كما ان المنطية في طرائق التدريس تعيق تلك الدوافع وتعمل على كبحها وتحول دون التعبير عنها , فضلا عن المناهج الدراسية التقليدية لازالت قاصرة عن تضمين مواد دراسية تثير تساؤل وفضول الطالب اللذان يعدان الدرجات الاولى على سلم البحث العلمي . وهناك العديد من العوائق في العملية التعليمية التي تحول دون اثاره دافع الفضول وحب الاستطلاع ومنها اساليب التلقين المتبعة في التدريس , اذ ان التعليم في الوقت الراهن يكتفي بالتدريس والتلقين ويركز على الامتحانات ويهتم بالمستويات المعرفية الدنيا التي لا تتجاوز فقط استرجاع المعرفة التي تم حفظها اليا . (الذياني , 2013 : ص4)

من هنا جاءت مشكلة البحث بشعور الباحثة لمثل هذه الدراسة لوجود تحديات وتحولات ومشكلات نابعه من المجتمع العراقي حول واقع الخطط الدراسية والمناهج التعليمية لوضع خطط ومناهج حديثة والابتعاد عن طرائق ومناهج التلقين والتقليد , لكي تبرز طموحات وطاقات واستعدادات الطلبة وتلبي كل احتياجاتهم العقلية والحسية التي تستثير فضولهم الادراكي الالكتروني .

أهمية البحث:

تشكل شخصية الطالب الجامعي بجوانبها العديدة أهمية كبيرة في ميادين العلوم بشكل عام وميدان علم النفس بشكل خاص , حيث ان جميع المجتمعات على اختلاف انواعها ودرجة رقيها تركز على هذه الشريحة امالها في استمرار التطور والتقدم , فهم مستودع طموحاتهم , ويسعى كل مجتمع ان يكون متطوراً ومتوازناً قادراً على العطاء والابتكار وبذل الجهد والتجديد والتفكير , وتعقد عليها الآمال في تحقيق ما يتطلع اليه المجتمع لكي يلحق بالتطور الحضاري المتسارع (العنكوشي , 2011 : ص 2) .

فعندما يمتلكنا حب الفضول الادراكي الالكتروني نكون مدركين وواعين تماماً بما يحيطنا وما يمكن ان يحدث في الوقت الحاضر والمستقبل لانه يدفع الافراد بالتفكير والعمل بطرائق جديدة والشعور بمتعة في البحث والاستمتاع بالتعلم (Karwowski , 2012,p:2) .

حيث يؤدي الفضول الادراكي الالكتروني دوراً اساسياً باكتساب الطلبة للمعرفة بجميع اشكالها المتنوعة , لانه يقترن بالاكتشافات والتحري عن الاشياء الغامضة والاهتمام بالقوى الخارقة في الكون , لان المعرفة يمكن ان تستخدم في تحسين حالة الافراد المعنوية والعلمية وتطورهم العقلي , وقد ازداد اختبار وفحص الفضول الادراكي الالكتروني في المشكلات المتعلقة بتعريفه وتحديدته , والذي اشار اليه الباحثين بان الفضول هو السعي نحو الاثارة , بينما فضل البعض الاخر من الباحثين والعلماء بتسميته السلوك الاستكشافي , او البعض الاخر منهم ساء الاهتمام بالمعرفة , وبشكل عام تجادل العلماء فيما اذا كان الفضول الادراكي الالكتروني حالة دافعية اوسمة شخصية , حيث ذهب كادشان وزملائه ووصفوه بانه نظاما انفعاليا دافعي الذي يرتبط برغبة الطالب بالسعي والتعرف وتنظيم الذات للتحدي والجدة (كأخوفا وسولار, 2019 : ص 1)

ويعد الفضول الادراكي الالكتروني دافعا اساسيا يؤثر في سلوك الانسان بطريقتين ايجابية وسلبية وفي جميع مراحل الحياة , وانه القوة الدافعة في نمو وتطور الافراد وواحد من العوامل التي تسهم في التحصيل الدراسي , وتشجع الدراسات والادبيات المدرسين على اثاره

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

الفضول الادراكي الالكتروني لدى الطلبة , لكونه الحافز الرئيسي وراء الاكتشافات العلمية والاقتصادية (: Loewenstein, 1994) . (p75)

حيث ان الفضول الادراكي الالكتروني قد يكون مساعد او قد يكون غير مساعد خطر على الطالب , فهو يلعب دوراً مهماً في التعليم الدافعي والاكتشاف خصوصاً من قبل المحترفين المبدعين , ويزيد من مخزون العالم بالمعرفة , فيقول (انشتاين Einstein) على سبيل المثال " ليست لدي موهبة خاصة ولكن فقط انا فضولي بحسب " , الجانب الخطر في الفضول الادراكي الالكتروني هو ارتباطه بالسلوك الاستكشافي ذو العواقب الضارة مثل مشاهدات الفيديوهاضرة التي تؤدي الى اضطراب سلوكي في الطالب وبالتالي قد يؤثر على المجتمع. (نوري, 2015: ص 481)

الفضول الادراكي الالكتروني وحب الاستطلاع احد مهارات ومقتضيات القرن الحادي والعشرين, اذ لم يكن اكثر اهمية سابقا مما هو عليه الان فهذا عصر يتسم بالتغيرات المتلاحقة والسريعة والتي تتطلب نوع من الافراد الذين يمتلكون المهارات الاساسية وضرورية للتعامل مع معطياته وتحدياته وعن طريقه يمكن للمتعم مواكبة هذه التغيرات. (الدسوقي , 2006 : ص 313)

تأسيساً على ما تقدم يمكن اجمال أهمية البحث بالنقاط الآتية :

- 1- تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها طبقت على طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية , لانهم يشكلون قطاعاً هاماً في الامكانيات والموارد البشرية التي تحتاج الى عناية من قبل الباحثين .
- 2- قد يفيد الى جانب غيره من البحوث والدراسات المؤسسات المعنية في فهم الفضول الادراكي الالكتروني لدى الطالب الجامعي فالتطور التكنولوجي يؤثر على شخصية الفرد .
- 3- اهمية موضوع الفضول الادراكي الالكتروني لمعرفة كل ما هو جديد في العالم مما يساعد على دفع عجلة التقدم العلمي .
- 4- تحويل نظام التعليم من نظام تعليمي الى نظام استكشافي قائم على البحث والتساؤل مما يساعد على جعل عملية العلم عملية مشوقة وممتعة .

أهداف البحث: يهدف البحث الحالي الى :-

1. التعرف الى مستوى الفضول الادراكي الالكتروني لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية.
2. التعرف الى الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى دلالة (0.05) في الفضول الادراكي الالكتروني لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية تبعاً للمتغيرات الآتية:

أ. الجنس (ذكور ، اناث).

ب. القسم (اللغة العربية , اللغة الانكليزية)

ج. المرحلة الدراسية (الاولى ، الرابعة).

حدود البحث:

- 1- الحدود المكانية :- تم تطبيق الدراسة في جامعة الموصل .
- 2- الحدود الزمانية :- تم تطبيق الدراسة خلال العام الدراسي (2023 – 2024) .
- 3- الحدود البشرية :- تم تطبيق الدراسة على طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل للدراسة الاولى الصباحية والمرحلتين الدراسيتين الاولى والرابعة ومن كلا الجنسين (ذكور - اناث) .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

4. الحدود الموضوعية :- الفضول الادراكي الالكتروني.

تحديد المصطلحات:

بيرلاين (Berlyne,1954):

" هو حالة دافعية انفعالية وسلوكا يمكن استثارته استثارة رمزية بالافكار الغامضة والمعقدة مثل الالغاز الفكرية والنظريات العلمية ويكون هدفها تزويد الفرد بالمعرفة فيسمى فضولاً معرفياً , وان زيادة ادراك الفرد لهذه المثيرات والتي تنتج عن استثارة غير رمزية تعطيه المعلومات عن طريق الادراك فيسمى فضولاً ادراكياً " . (Berlyne,1954:p68) .

الشعراوي (1997):

" الفضول سواء كان معرفيا او ادراكيا هو دافع داخلي تشيره مثيرات خارجية , وهذه المثيرات تجعل الفرد في حالة من الانتباه لمعرفة هذه المثيرات , ويبدأ الاستكشاف عندما يحاول الفرد تفحص هذه المثيرات لمعرفة مكوناتها " . (الشعراوي , 1997 : ص7)

ومن التعاريف السابقة تستنتج الباحثة تعريفاً نظرياً للفضول الادراكي الالكتروني:-

بأنه هو مفهوم يشير الى رغبة الفرد في البحث عن معلومات جديدة والالغاز العلمية وعن معنى الكلمات واستطلاع الافكار والمفاهيم الجديدة , و قراءة مجلة او كتاب حول موضوع ما اثناء وقت فراغه , وذلك عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي , حيث ان هذا الفضول يدفع الفرد الى التعلم الذاتي مما يسهم في التوسيع الادراكي والمعرفي.

وتعرف الباحثة الفضول الادراكي الالكتروني اجرائياً بأنه: الدرجة التي حصل عليها المستجيبين وذلك عن طريق اجابتهم على مقياس الفضول الادراكي الالكتروني والتي تم اعداده من قبل الباحثة لهذا الغرض .

الاطار النظري :

الفضول الادراكي الالكتروني :

يعد الفضول الادراكي الالكتروني احد اشكال الفضول الموجود لدى البشر , و يدل على ميل الفرد لاختيار المثيرات الغير متسقة او الغير مألوقة من الاشكال والصور والعمل على تحفيز البحث المستمر عن هذه المنبهات الجديدة . (Vasques , 2012 : p2)

قسم ويليام جيمس (1890) الفضول الادراكي الالكتروني الى نوعين , الاول بانه هو استجابة انفعالية فطرية , والثاني هو الفضول العلمي , ويدل على استجابة الدماغ لحالة عدم التأكد او الفجوة المعرفية . (Borowske, 2005 : p347)

يعتبر الفضول الادراكي الالكتروني دافع فطري يحث النشاط البحثي للفرد بهدف اشباع هذا الدافع وخفض مستوى التوتر الذي يحدث بسبب عدم اشباعه . (الزيات , 2004 : ص488)

فقد عده ماسلو دافع من الدوافع الثانوية , الذي يكون على شكل استجابة ايجابية للعناصر الجديدة والغريبة في البيئة والتعامل معها وخصها واستكشافها . (عبد الامير, واخرون , 2017 : ص 14)

الفضول الادراكي الالكتروني في العملية التعليمية :

حيث يؤكد المعرفيون على ان فضول الطلبة تجاه المعلومات الجديدة والاشياء الغريبة ومحاولة فهمها وحلها يتولد من التفكير والعمليات العقلية , فالطالب كائن عقلائي يتمتع بالإرادة القوية التي تمكنه من اتخاذ القرارات بطريقة واعية وسليمة , فقد يؤكد هذا المنظور ان النشاط المعرفي يتولد من دوافع ذاتية , فتظهر هذه الدوافع والرغبة في الاكتشاف بصورة الفضول الادراكي الالكتروني.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

فقد أكدت ذلك دراسة (Ramik,2013) بان الفضول الادراكي الالكتروني يحث الطالب للبحث عن كل ما هو جديد وغير مألوف والتميز والفهم , والبحث عن المحفزات الغامضة ويركز الانتباه على المثيرات الحسية المعينة , فيقوم باكتساب مستوى ضعيف من المعرفة وهذا يشكل الاساس القوي لاكتساب المستوى الاعلى من المعرفة , وذلك يتم عن طريق اثاره الفضول الادراكي الالكتروني لدى الطالب . (غازي , محمد , 2022 : ص114)

ان الفضول الادراكي الالكتروني يمثل تحليلا تحفيزيا لمحاولة معرفية بهدف زيادة واستكمال وتطوير المعرفة , حيث ترتبط الفكرة الاستكشافية بما يلتقي بالمتعلم لذلك فان الظاهرة العقلية الاستكشافية تبدأ بفكرة او ملاحظة في ذهن المتعلم واثار معرفية حسية مخزنة في ذهن المتعلم ففي هذه الحالة يكون الطالب متحمسا للبحث عن الغرض للوصول الى حالة من التوازن المعرفي التي ترتبط بكشف المعرفة لترضي فضائه المعرفي . (قطامي , 2000 : ص 337)

نظرية دي بيرلاين (1950-1978) التي فسرت الفضول الادراكي الالكتروني :

يشير بيرلاين الى ان الفضول الادراكي الالكتروني حالة من الشك التي يشعر بها الطالب عندما يواجه مثيرات جديدة يمكن ان تولد الفضول والرغبة في المعرفة وهذه حالة داخلية تجعل الطالب يقوم بسلوك استكشافي لما هو موجود في الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي للتوصل الى نتيجة الامر او الشئ الذي حفز الفضول لديه . (غازي , محمد , 2022 : ص 117)

صنف بيرلاين الفضول الى عدة تصنيفات في عام (1954) وهي :

1. الفضول الادراكي : يحدث عندما يبحث الطالب عن التأثير بهدف الحصول على المعلومات, والذي يؤدي دور مختلف في سلوكيات البحث والتقصي .
2. الفضول العلمي : ينشأ هذا الفضول من قلة المعلومات او المعرفة او الخبرة حول الموضوع المراد البحث عنه . (عجاج , 2000 : ص 47)

للفضول الادراكي الالكتروني عند بيرلاين عدة مجالات وهي :

- 1.البحث والاستكشاف : يعني رغبة الطالب في التقصي والاستبصار واحاطة معرفية بكل ما هو مثير من خلال الخبرات المعرفية للفرد في كثير من المجالات .
2. الاثارة والتحفيز : فهي مجموعة من المواقف الغير مألوفة والغامضة التي تعمل على اثاره سلوك الطالب واندفاعه لفهمها وتفسيرها كي يستجيب لها بصورة واضحة .
3. الجدة : هي ممارسة نشاط جديد للطالب , وذلك من خلال طرق عدة متنوعة لإتمام الاهداف التي يسعى الطالب لتحقيقها في المجتمع الذي يعيش فيه. (Kashdan&Poberts,2002 : p792)

اليات الفضول الادراكي الالكتروني عند دي بيرلاين :

- 1.الاستثارة : انها تتمثل في جميع اشكال الاستثارة مثل طرح الاسئلة والبحث عن المعلومات في الكتب الالكترونية .
2. التفكير الموجه :الذي يشمل سلاسل من الرد الفعل الرمزي في المواقف الخاصة بين اشكال السلوك المعرفي للطالب .
3. الملاحظة المعرفية : حيث تتمثل في تجريب كل الطرق ووسائل الملاحظة .(Berlyen,1960 : p 238)

الدراسات السابقة : ملاحظة لا توجد دراسات سابقة عن الفضول الادراكي الالكتروني .

اجراءات البحث :

1- مجمع البحث:

يتكون مجمع البحث الحالي من طلبة الدراسة الأولية الصباحية لكلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل للعام الدراسي (2023-2024) والبالغ عددهم (5507) طالباً وطالبة وبلغ مجموع مجمع البحث للمرحلة الاولى (2047) طالباً وطالبة أما المرحلة الرابعة فقد بلغ (905) طالباً وطالبة .

2- عينة البحث :

وفيما يلي عرضاً لعينات البحث الحالي كما يلي , وعلمنا ان العينات التي يتم استخدامها تستبعد في المراحل اللاحقة :-

أ- عينة التطبيق الاستطلاعي :-

فقد تم تطبيق العينة الاستطلاعية وذلك لغرض التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه اداة البحث اثناء التطبيق , والتعرف على الوقت المستغرق عند الاجابة , ونقاط الغموض في الفقرات , ومدى وضوح التعليمات والارشادات الخاصة بكيفية الاجابة عن اداة البحث , وتم اختيار عينة عشوائية منتظمة , والبالغ عددهم (20) طالباً وطالبة , اذ قسمت العينة على اقسام كلية التربية للعلوم الانسانية من طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية من المرحلتين الاولى والرابعة, وعن طريق هذه العينة تم حساب الوقت المستغرق عند الاجابة على فقرات المقياس , وذلك حوالي من (15-23) دقيقة .

ب - عينة التمييز:

فقد اعتمدت الباحثة على الطريقة العشوائية المنتظمة لاختيار عينة ممثلة للمجتمع , حيث تكونت العينة من (150) طالباً وطالبة من مجمع البحث , حيث تكونت من (75) طالبا و (75) طالبة من كلية التربية للعلوم الانسانية قسم الجغرافية وقسم التاريخ ومن كلا المرحلتين الاولى والرابعة .

ج - عينة الثبات :-

تم استخدام عينة الثبات وذلك لاستخراج ثبات اداة البحث عن طريق التطبيق واعادة التطبيق وطريقة الفا كرونباخ , فقد تم سحب عينة الثبات البالغ عددها (40) طالبا وطالبة, من كلية التربية للعلوم الانسانية قسم علوم قران, ومن كلا المرحلتين الاولى والرابعة , وذلك تم بطريقة العشوائية المنتظمة .

د - عينة التطبيق النهائية لأداة البحث :

قامت الباحثة باستخدام الطريقة العشوائية المنتظمة حيث بلغت العينة النهائية(200) طالبا وطالبة, بواقع (100) من المرحلة الاولى , (100) من المرحلة الرابعة من كلا الجنسين , من اللغة العربية واللغة الانكليزية .

3- اداة البحث :

الفضول الادراكي الالكتروني :

وليم بناء مقياس الفضول الادراكي الالكتروني وحتى يكون ملائم لخصائص مجمع البحث قامت الباحثة بتحديد متغير الفضول الادراكي الالكتروني بعد اطلاع الباحثة على الاطر النظرية التي تناولت مفهوم الفضول الادراكي توصلت الباحثة الى التعريف النظري الذي عرف الفضول الادراكي الالكتروني بانه (هو مفهوم يشير الى رغبة الفرد في البحث عن معلومات جديدة والالغاز العلمية وعن معنى الكلمات واستطلاع الافكار والمفاهيم الجديدة , و قراءة مجلة او كتاب حول موضوع ما اثناء وقت فراغه , وذلك عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي , حيث ان هذا الفضول يدفع الفرد الى التعلم الذاتي مما يسهم في التوسيع الادراكي والمعرفي) .

صدق المقياس :

1. الصدق الظاهري :

فقد تم التحقق من الصدق الظاهري عن طريق عرض الاختبار بصيغته الاولية على مجموعة من الخبراء والمحكمين الذين هم من اختصاص علم النفس لبيان مدى صلاحية الفقرات وتم التحقق من صدقه من قبل (10) خبراء, واعتمدت الباحثة على نسبة (80%) فأكثر باعتباره معيارا للحكم على الصدق الظاهري للاختبار , كما اشار بلوم اذا حصل المقياس على نسبة اتفاق (75%) فأكثر فيعتبر المقياس في هذه الحالة صادقا (بلوم واخرون , 1983 : ص 126), ووفقا للتعريف النظري الذي تم وضعه من قبل الباحثة وحتى يتم اختيار الميزان المناسب وبعد اخذ اراء الخبراء والمختصين قامت الباحثة بإعادة صياغة الفقرات, وتم حذف الفقرات التي اجمع أكبر نسبة منهم على حذفها, واتفق الخبراء على ان الميزان الخماسي وفقا لطريقة ليكرت (تنطبق علي بدرجة كبيرة جداً, تنطبق علي بدرجة كبيرة, تنطبق علي بدرجة متوسطة, تنطبق علي بدرجة قليلة, تنطبق علي بدرجة قليلة جداً) مناسبة لأنه يعطي للمجيب حرية أكثر للتعبير عن الفضول الادراكي الالكتروني .

2. القوة التمييزية للفقرات :

ولغرض الحصول على الفقرات المميزة قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة التمييز التي تألفت من (150) طالب وطالبة من طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية , وقامت بترتيب درجات الطلبة تنازليا ابتداء من اعلى درجة وانتهاء باقل درجة للطلبة , وبعدها قامت الباحثة باختيار نسبة (27%) من الاستبيانات الحاصلة على اعلى الدرجات حيث تسمى هذه بالمجموعة العليا وكان عددها (41) طالباً , وقامت باختيار نسبة (27%) من الاستبيانات الحاصلة على ادنى الدرجات وتسمى بالمجموعة الدنيا وكان عددها (41) طالباً , وبعد ذلك تم تعيين المجموعتين العليا والدنيا , وتم حساب القوة التمييزية لكل فقرة باستخدام معادلة الاختبار التائي (t-test) لعينتين مستقلتين دلالة الفروق بين أوساط المجموعتين المتطرفتين العليا والدنيا وذلك لكل فقرة من فقرات الاختبار, وعند مقارنة القيمة التائية المحسوبة بالقيمة التائية الجدولية والبالغة (1,98) عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (80) تبين أن القيمة التائية لجميع الفقرات دالة احصائياً ولم تسقط اي فقرة , والجدول رقم (1) يبين قيم معامل التمييز لكل فقرة من فقرات المقياس .

الجدول (1)

يبين تمييز فقرات مقياس الفضول الادراكي الالكتروني

القيمة التائية المحسوبة	المجموعة الدنيا		المجموعة العليا		ت
	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	
7.899615	1.094888	1.414634	1.427517	3.634146	1
7.386081	1.304775	2.439024	1.427517	4.365854	2
5.062001	1.24548	2.268293	1.427517	3.7073171	3
3.386567	1.357904	2.390244	1.427517	3.512195	4

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

12.86589	0.971546	2.390244	0.574881	4.658537	5
9.524636	1.036528	1.97561	1.14071	4.268293	6
8.647965	1.070104	2.170732	0.943527	4.097561	7
9.430419	1.074653	2.536585	0.62274	4.365854	8
6.927482	1.115304	2.609756	0.84247	4.121951	9
6.264907	1.043563	2.756098	0.92723	4.121951	10
8.148672	1.159794	2.829268	1.45292	5.195122	11
6.370166	1.166086	2.878049	0.813754	4.292683	12
2.971335	0.979671	2.121951	1.557045	2.97561	13
8.826105	1.227232	2.512195	0.631491	4.414634	14
7.239218	1.135889	2.902439	0.706244	4.414634	15
6.198451	1.323337	2.731707	0.830075	4.243902	16
7.289206	1.180636	2.609756	0.654254	4.146341	17
11.83279	1.16242	2.268293	0.536474	4.634146	18
7.302967	1.117488	2.414634	0.790184	3.97561	19
4.705447	1.004866	2.121951	1.484062	3.439024	20

6.353795	1.378847	2.731707	0.854686	4.341463	21
6.047432	1.220755	2.902439	0.775383	4.268293	22
5.324657	1.199593	2.756098	1.034172	4.073171	23
5.18289	1.113115	2.756098	1.500406	4.268293	24
4.55067	1.119124	2.560976	1.345725	3.804878	25
9.48552	1.141245	2.439024	0.809998	4.512195	26
2.20234	1.185276	2.536585	1.503654	3.195122	27
7.155913	1.233674	2.682927	0.824917	4.341463	28
8.77863	1.134815	2.634146	0.631491	4.414634	29
6.100246	1.060948	2.780488	1.481594	4.516578	30

القيمة التائية لجميع الفقرات دالة احصائياً ولم تسقط أي فقرة ، القيمة التائية الجدولية (1.98) ، عند مستوى دلالة (0.05) ، ودرجة حرية (80) ، المجموعة العليا (41) طالباً ، المجموعة الدنيا (41) طالباً .

3. الثبات : واستخدمت الباحثة الطرق التالية لاستخراج الثبات :-

❖ طريقة إعادة الاختبار

حيث تعد هذه الطريقة من اسهل الطرق وابسطها في تعيين معامل ثبات الاختبار ، وان هذه الطريقة تتلخص من خلال تطبيق الاختبار على مجموعة من الطلبة ثم يعاد التطبيق مرة أخرى على نفس المجموعة ، وبعدها يتم حساب معامل الارتباط بين التطبيقين لنحصل على معامل ثبات درجات الاختبار (عبدالرحمن ، 2008 : ص 180) ولتحقيق هذا الاجراء قامت الباحثة بتطبيق الاختبار على (40) طالبا وطالبة بواقع (20) طالب و(20) طالبة من قسم العلوم القران ، المرحتين الاولى والرابعة ، وتم استخراج معامل الثبات الاختبار وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد الارتباط بين درجات التطبيقين والتي بلغت (0,98) درجة ، حيث انها تعد قيمة عالية ومؤشر جيد لثبات مقياس الفضول الادراكي الالكتروني .

❖ معامل الفاي كروناخ

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

ان هذا المعامل هو معامل ارتباط بين كل وحدة من وحدات الاختبار والاختبار كله , حيث ان هذه الطريقة عادة تستخدم لتحديد ثبات الاختبار من جانب , ومن جانب اخر مدى صلاحية وحداته (عوض , 1998 : ص 57) , وتم استعمال هذه المعادلة باستخراج معامل ثبات الفا كرونباخ لمقياس الفضول الادراكي الالكتروني, وقد ظهر انه يساوي (0,81) درجة .

4. تصحيح مقياس الفضول الادراكي الالكتروني بصيغته النهائية :-

حيث يتألف الاختبار بصورته النهائية من (30) موقف, ويقصد بعملية التصحيح هو وضع درجة لاستجابة المفحوص على كل فقرة من فقرات المقياس وذلك حسب البديل الذي يختاره المستجيب وتم وضع الاوزان الاتية لكل بديل وهي :

البديل الاول / تنطبق علي بدرجة كبيرة جداً = 5

البديل الثاني / تنطبق علي بدرجة كبيرة = 4

البديل الثالث / تنطبق علي بدرجة متوسطة = 3

البديل الرابع / تنطبق علي بدرجة قليلة = 2

البديل الخامس / تنطبق علي بدرجة قليلة جداً = 1

وبذلك تكون أعلى درجة يحصل عليها المفحوص هي (150) , ودرجة المتوسط الفرضي هي (90) وأقل درجة يحصل عليها المفحوص هي (30) .

عرض النتائج ومناقشتها :

1- النتائج المتعلقة بالهدف الاول: والذي ينص على " التعرف الى مستوى الفضول الادراكي الالكتروني لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية "

وللتحقق من هذا الهدف تم تطبيق الاختبار التائي لعينة واحدة على بيانات مقياس الفضول الادراكي الالكتروني (One Sample T-test) والمتثلة بكافة افراد عينة البحث, ودرجت النتائج في الجدول (2) .

جدول (2)

يبين نتائج الاختبار التائي لدلالة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمتغير الفضول الادراكي الالكتروني

الدلالة	t-Test		الانحراف المعياري	المتوسط الفرضي	المتوسط الحسابي	العدد
	الجدولية	المحسوبة				
دالة احصائياً	1.96	4.130	120.41	90	125.17	200

يبين من الجدول (2) ان القيمة التائية المحسوبة بلغت (4.130) وهي اعلى من القيمة التائية الجدولية البالغة (1.96) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (199), وهذا يعني وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى دلالة (0.05) بين المتوسط المتحقق والمتوسط الفرضي مما يدل على امتلاك الطلبة عينة البحث مستوى مناسب من الفضول الادراكي الالكتروني .

تعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية لديهم فضول ادراكي الكتروني , وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة والهائلة الحاصلة في عصرنا الحالي , وكذلك مع انتشار الاجهزة الذكية اصبح الطلبة يقضون فترات طويلة وهم جالسين على هذه

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

الاجهزة والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت لهم الفرصة للتواصل بشكل غير محدود مع الاخرين والتعرف أكثر على العالم , والحصول على كل ما هو يدور في اذهانهم وكل ما هو مجهول لديهم , وذلك يتم بالبحث والاطلاع والاستكشاف عن طريق الانترنت.

2. النتائج المتعلقة بالهدف الثاني: والذي ينص " التعرف الى الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى دلالة (0.05) في الفضول الادراكي الالكتروني لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية تبعا للمتغيرات الآتية:

أ. الجنس (ذكور ، اناث).

ب. القسم (اللغة العربية , اللغة الانكليزية).

ج. المرحلة الدراسية (الاولى ، الرابعة).

وللتحقق من هذا الهدف تم تطبيق الاختبار التائي لعينتين مستقلتين على بيانات مقياس الفضول الادراكي الالكتروني بعد عزل درجات الطلبة عينة البحث على وفق الجنس (ذكور-اناث) والقسم (اللغة العربية , اللغة الانكليزية) والمرحلة الدراسية (الاولى - الرابعة) ، وادرجت النتائج في الجدول(3).

جدول (3)

يبين نتائج الاختبار التائي لمستوى الفضول الادراكي الالكتروني تبعا للمتغيرات (الجنس، القسم، المرحلة الدراسية)

الجنس	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الحرية	القيمة التائية المحسوبة	القيمة التائية الجدولية	الدلالة
ذكور	100	124.32	76.737	198	0.536	1.96	غير دالة احصائياً
اناث	100	124.99	236.689				
القسم	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الحرية	القيمة التائية المحسوبة	القيمة التائية الجدولية	الدلالة
اللغة العربية	100	123.91	231.211	198	-2.041	1.96	دالة احصائياً
اللغة الانكليزية	100	126.44	74.493				
المرحلة	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الحرية	القيمة التائية المحسوبة	القيمة التائية الجدولية	الدلالة
الاولى	100	125.76	62.762	198	1.46	1.96	غير دالة احصائياً
الرابعة	100	124.59	96.471				

تبين من الجدول (3) السابق ان القيمة التائية المحسوبة لدلالة الفرق بين متوسطي الذكور والاناث بلغت (0.536) وهي اقل من القيمة التائية الجدولية البالغة (1.96) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (198) مما يدل على عدم وجود فرق دال احصائياً بين الذكور والاناث في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني ، كما يلاحظ ان القيم التائية المحسوبة لدلالة الفرق بين متوسطي طلبة قسمي اللغة العربية واللغة الانكليزية بلغت (-2.041) وهي اعلى من القيمة الجدولية البالغة (1.96) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (198)

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

مما يدل على وجود فرق دال احصائياً بين قسمي اللغة العربية واللغة الانكليزية ولصالح قسم اللغة الانكليزي في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني , وان القيمة الثانية المحسوبة لدلالة الفرق بين متوسطي طلبة المرحلة الاولى والمرحلة الرابعة بلغت (1.46) وهي اقل من القيمة الثانية الجدولية البالغة (1.96) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (198), مما يدل على عدم وجود فرق دال احصائياً بين طلبة المرحلة الاولى والرابعة في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني .

تعزو الباحثة ذلك الى ان الاناث والذكور وطلبة المرحلة الاولى والرابعة لديهم نفس مستوى الفضول الادراكي الالكتروني وذلك بسبب التطور التكنولوجي الحاصل في عصرنا الحالي, أما فيما يخص وجود فروق ذات دلالة احصائية وفق متغير القسم (اللغة العربية – اللغة الانكليزية) ولصالح قسم اللغة الانكليزية , وذلك لان طلبة قسم اللغة الانكليزية لديهم ميل أكثر في الفضول الادراكي الالكتروني للبحث والتواصل والاستكشاف .

الاستنتاجات :

- 1- يتمتع طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية بمستوى مناسب من الفضول الادراكي الالكتروني وذلك لان لديهم الرغبة في تصفح الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .
- 2- لا توجد فروق دالة احصائياً في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني تبعاً للمتغيرات (الجنس , المرحلة الدراسية) لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية .
- 3- وجود فرق دال احصائياً في مستوى الفضول الادراكي الالكتروني تبعاً لمتغير القسم (اللغة العربية , اللغة الانكليزية) ولصالح قسم اللغة الانكليزية .

التوصيات :

- 1- على الاساتذة القيام بتدخل التكنولوجية الحديثة اثناء القاء المحاضرات لإثارة فضولهم الادراكي الالكتروني وشد انتباههم , والابتعاد عن اعطاءها بطريقة التلقين والتقليد لجعل المحاضرة أكثر متعة وفائدة لهم.
 - 2- الاستفادة من البحث الحالي لعمل اجراءات اخرى في المجالات التربوية والنفسية المتباينة .
- المقترحات : تقترح الباحثة اجراء الدراسات الاتية :-

- 1- الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته في تنمية القدرات الابداعية لدى طلبة كلية الهندسة جامعة الموصل .
- 2- الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته بالأناية العلمية لدى طلبة جامعة الموصل .

المصادر :

1. بلوم , بينامين وجورج مادوس وتوماس هاستنجنس (1983) , تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني , ترجمة المفتي , محمد امين وزينب علي النجار واحمد ابراهيم شلبي , ط1 , دار ماكجروهيل , الاسكندرية , مصر .
2. الدسوقي , وفاء صلاح الدين ابراهيم (2006) , التفاعل بين اساليب التحكم التعليمي ومستويات حب الاستطلاع واثره في تنمية مهارات التفاعل مع شبكة الانترنت , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية النوعية , جامعة المنيا , مصر .
3. الدليمي , ياسر محفوظ حامد وعدي نعمت بطرس عجاج (2021) , بناء مقياس الفضول المعرفي الادراكي لدى طلبة المرحلة الاعدادية , مجلة الفتح , العدد (86) , مجلد (25) كلية التربية الاساسية , جامعة ديالى , العراق .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

4. الزياني , قصي عجاج سعود (2013) , التفكير الجانبي وعلاقته بالدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية ابن رشد , جامعة بغداد , العراق .
5. الزيات , فتحى مصطفى (2004) , سيكولوجية التعلم بين المنظور الارتباطي والمنظور المعرفي , ط2 , دار الكتب للجامعات , القاهرة , مصر .
6. الشعراوي , علاء محمود (1997) , حب الاستطلاع وعلاقته بالتوافق لدى عينة من تلاميذ الصف الثالث بالحلقة الاولى من التعليم الاساسي , بحث منشور , مجلة كلية التربية بالمنصورة , العدد(33) , جامعة المنصورة , كلية التربية , مصر .
7. عبد الامير , مريم علي ومنار جواد كامل ومنتهى مسافر حسين وهند حسين حربي (2017) , الفضول الادراكي لدى طلبة كلية الادارة والاقتصاد , بحث غير منشور , جامعة , كلية التربية للبنات , جامعة القادسية , العراق .
8. عبد الرحمن , سعد (2008) , القياس النفسي بين النظرية والتطبيق , ط(5) , دار هبة النيل العربية للنشر والتوزيع , القاهرة , مصر .
9. عجاج , خيري المغازي (2000) , دافعية حب الاستطلاع (الابتكارية الاولى) , مكتبة الانجلو المصرية .
10. العنكوشي , حليم صخيل (2011) , المدة الزمنية المدركة لوقوع الاحداث لدى المتفائلين والمتشائمين من طلبة الجامعة , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية , جامعة القادسية , العراق .
11. عوض , عباس محمود (1998) , القياس النفسي بين النظرية والتطبيق , دار المعرفة الجامعية , جامعة القادسية .
12. غازي , رفل محمد وسوزان عبدالله محمد (2022) , الفضول الادراكي لدى طالبات قسم رياض الاطفال , مجلة العلوم النفسية , العدد (4) , مجلد (33) , جامعة بغداد العراق .
13. القطايي , يوسف (2000) , تصميم التدريس , ط(1) , دار الفكر للنشر والطباعة , عمان , الاردن .
14. كاجوفا , فلاديميرا وتوماس سولار (2019) , قائمة الفضول والاستكشاف , البناء والثبات , مؤسسة علم النفس التطبيقي , سلوفاكيا , ترجمة علي عبد الرحيم صالح , جامعة القادسية , العراق .
15. نوري , خديجة حيدر (2015) , الفضول المعرفي لدى طلبة الجامعة , مجلة كلية التربية , العدد (4) , مجلد (16) , مجلة المستنصرية , بغداد , العراق .
16. Berlyen,D.EL, (1954): An experimental study of human curiosity, British Journal of psychology. Vol. 45,p.p. 68-80.
17. Berlyn, D.EL (1960) : Conflict arousal and curiosity . New york M.C crow- Hill, USA.
18. Borowkex, kate (2005) : curiosity and motivation to learn , min-eapolis, st.paul Minnesota, USA.
19. Karwowski, Maciej (2012) Did Curiosity kill the cat relationship between trait curiosity, creative Self – Efficacy and creative personal Identity , Europe's Journal of psychology ejop, psych open , eu 1841-0413 .
20. Kashdan. Tod.B&Roberts.joins.E,(2002):Trait and state curiosity in the genesis of intimacy, differentiation from related constructes, journal of social and clinical psychology, USA.
21. Lowenstein, G(1994) The psychology, of curiosity: A review and reinterpretation , psychology bulletin, 116(1), 75-98 .
22. Vasques Stephanie , (2012) : ways of knowing and cultural awareness, master theisse, USA .

23. Zimmerman, B.J. USA(1999) Social cognitive view of self-regulated academic learning, journal of Educational psychology :3-81- 330 .

مقياس الفضول الادراكي الالكتروني بصورته النهائية

وزارة التربية

مديرية تربية نينوى

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة

تحية طيبة

بين يديك مقياس يضم مجموعة من الفقرات يرجى قرائها والاجابة عليها بدقة وموضوعية من خلال اختيار أحد بدائل كل فقرة بوضع علامة () في المكان المناسب امام كل فقرة مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم ترك اي فقرة بدون اجابة علما ان الاجابة تستخدم لأغراض البحث العلمي , لذا فلا داعي لذكر الاسم مع التقدير

شاكرين تعاونكم

ملاحظة : قبل اجابتك على فقرات المقياس يرجى تدوين المعلومات الآتية :

الكلية :

الصف الدراسي :

الجنس : ذكر أنثى

الباحثة

سارة محمد عواد الهكوري

ت	الفقرات	تنطبق علي بدرجة			
		كبيرة جداً	كبيرة	متوسطة	قليلة جداً
1	احدد وقتاً لمشاهدة القنوات العلمية والتعليمية عبر الانترنت				
2	ابحث عن معنى الكلمات التي لا اعرفها عن طريق الكوكل				
3	حل الالغاز العلمية الالكترونية هواية ممتعة لي				
4	استطلع الافكار والمفاهيم الجديدة عن طريق الانترنت				
5	اجيد استعمال وقت فراغي بالبحث عن مواضيع تخص دروسي في مواقع التواصل				
6	احب الاستماع الى منوعات من الموسيقى عن طريق اليوتيوب				
7	ابحث عن استراتيجيات جديدة عن طريق الانترنت لتطبيق دروسي				
8	افضل قراءة مجلة عبر التويتر				
9	ابحث عبر الانترنت عن مصادر اضافية لمحاضراتي				
10	اذا صادفتني أحجية او حزورة وانا اتصفح الفيس بوك فأني اقضي ساعات محاولاً حلها				
11	أتساءل دائماً عن كيفية عمل الالكترونيات والآلات المعقدة				
12	لدي رغبة كبيرة في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العالم المحيط بي				
13	عندما اشعر بالضجر اشاهد برامج اعلامية عن الثقافة والعلوم والتاريخ عبر الانترنت				
14	اذا بعث لي كتاب عن طريق التيلكرام حول موضوع اهتم به فأني على الاغلب سأقرئه				
15	عندما يصادفني موضوع جديد اذهب الى المكتبات الالكترونية لأجد معلومات أكثر				
16	احدد وقتاً لمشاهدة قنوات معلوماتية مثل القنوات العلمية والتعليمية				
17	ابحث عن معلومات اضافية حول موضوع معين عندما اشعر انني لا اعرف الكثير عنه				
18	انضم جدول لمشاهدة المواقع التاريخية والاثار				
19	التنوع الكبير في الاشياء التي اشاهدها عبر مواقع التواصل في هذا العالم يسحرني				
20	ابحث عن مصادر اضافية للمعلومات لأثبت صحة ما اسمعه من اخبار عن طريق موقع كوكل				
21	احب مشاهدة انواع مختلفة من الصور المتحركة عبر الانترنت				

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

				اهتم في اكتشاف كيف يقوم اصحاب الالعاب الالكترونية بتصميمها	22
				ابقي جالساً في نفس المكان لفترة طويلة وانا اتصفح في مواقع التواصل	23
				اشاهد العروض الفنية المتنوعة التي تعرض عبر التويتر	24
				يعجبني التسوق عبر الانترنت	25
				استمع الى القصص الغريبة وانا اقلب في الانستغرام	26
				زادت معرفتي عن مختلف القضايا المطروحة في المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي	27
				استمتع بحدِيث الاخرين عن الاشياء التي فعلوها او شاهدوها عند تواصلهم معهم عبر الوتساب	28
				تجذبتني لعبة تركيب الصور المعقدة الالكترونية واحاول حلها	29
				البحث في مواقع التواصل الاجتماعي تطور من معلوماتي العلمية	30